

ESTUDO COMPARATIVO DO NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS QUE TENHAM REALIZADO ACOMPANHAMENTO PRÉ- NATAL EM UM MUNICÍPIO MINEIRO ENTRE 2010-2020

DOI: 10.5281/zenodo.14833078

FERREIRA, Stela de Amorim¹

DIAS, Lara Lelis²

SOUZA, Thaina Gonçalves dos Santos Felipe³

KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi⁴

BARROS, Íria Cecília de Brito⁵

DO PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso⁶

Objetivo(s): Comparar o número de nascidos vivos que tenham realizado o acompanhamento pré-natal em um município da Zona da Mata Mineira entre 2010-2020. **Método:** foi realizado um estudo com dados secundários disponibilizados no Sistema de Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS. A partir disso, foram expedidos relatórios do número de nascidos vivos, entre no período de 2010-2020, nas categorias de consultas pré-natal (PN): “de 1 a 3 consultas”, “de 4 a 6 consultas” e “7 ou mais consultas”, em um município da zona da mata mineira. O método de análise utilizado foi o de estatística simples, por meio de frequência absoluta. **Resultados:** Inicialmente, foram encontrados 10.027 nascidos vivos no período supramencionado, destes, 461 tiveram acompanhamento de 1 a 3 consultas; 2.479 tiveram o acompanhamento de 4 a 6 consultas e 6.932 tiveram 7 ou mais consultas. Dessa forma, e confirmando o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, o número de nascidos vivos que obtiveram pelo menos 6 consultas pré-natais foram 5,37 vezes maiores do que aqueles que tiveram de 1 a 3 consultas. **Conclusões:** O acompanhamento pré-natal desde o primeiro trimestre e com pelo menos 6 consultas durante a gestação é de suma importância para saúde materno-infantil, uma vez que o PN visa garantir um bom desenvolvimento da gestação, além de ser considerado um bom indicador prognóstico ao nascimento.

Descritores: Cuidado Pré-Natal; Nascido Vivo; Saúde Materno-Infantil.

¹ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. stela.ferriera@ufv.br

² Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. lara.dias@ufv.br

³ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. thaina.sousa@ufv.br

⁴ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. cecilia.kobayashi@ufv.br

⁵ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. iria.barros@ufv.br

⁶ Docente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. mara.prado@ufv.br